

Produção de carvão ativado com caroço de abacate para filtragem de bicas

Anne Sofia Cerqueira dos Santos¹
Ayla Evelen Souza Silva²

¹Ensino Médio – SESI Comendador Bernardo Martins Catharino, ane.dossantos07@gmail.com

²Ensino Médio – SESI Comendador Bernardo Martins Catharino, aylaevelen11@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.17260602

Introdução: As fontes de bicas representam um recurso essencial para os moradores do Subúrbio Ferroviário de Salvador, tanto pelo uso cotidiano quanto pelo valor histórico e social. Contudo, a contaminação dessas águas tem comprometido sua utilização segura, levantando preocupações quanto à saúde pública e à preservação ambiental. Diante disso, torna-se fundamental compreender a situação atual dessas fontes e refletir sobre alternativas que possam contribuir para sua recuperação. **Objetivos:** O projeto visa investigar a importância e o impacto das fontes de bicas nos bairros de Plataforma e São João do Cabrito. Além disso, busca compreender os principais fatores que provocaram a contaminação desta água, a fim de testar possíveis caminhos de torná-la própria para consumo novamente. Portanto, em geral, a pesquisa gira em torno de experimentações de possíveis métodos de limpeza e filtragem da água, com o intuito de apurar os melhores resultados. **Metodologia:** Foram coletadas amostras de água das bicas da região para análise de parâmetros de poluição (turbidez, pH e coliformes). Para a purificação, utilizou-se carvão ativado produzido a partir do caroço de abacate, submetido a processos de pirólise, maceração e ativações química (com NaOH) e térmica. A eficiência do material ainda será avaliada por testes de adsorção utilizando solução de azul de metileno. **Resultados:** Espera-se que o carvão ativado a partir do caroço de abacate apresente eficiência na remoção de contaminantes da água, reduzindo turbidez e adsorvendo corantes como azul de metileno, o que indicará seu potencial de aplicação na purificação da água das bicas. Além disso, o material mostrou-se de fácil manuseio e sua transformação em carvão ativado configura-se como uma alternativa acessível, de baixo custo e viável para comunidades locais. **Conclusão:** Este estudo busca oferecer uma alternativa sustentável e de baixo custo para a purificação da água das bicas de Plataforma e São João do Cabrito, utilizando carvão ativado produzido a partir do caroço de abacate. Espera-se que a metodologia proposta contribua para a

redução de contaminantes e para a melhoria da saúde pública, reforçando a importância de soluções acessíveis e ambientalmente responsáveis para comunidades periféricas.

Palavras-Chaves: Abacate; Acessível; Ativação Química; Bicas; Carvão Ativado.